

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Információs Technológiai és Bionikai Kar

Szakedolgozat

Mikroszkopikus képek szegmentálása és fókuszálása

Borosjenői Tamás

Mérnök informatikus BSc

2021

Témavezető:

dr. Zarándy Ákos

Szakedolgozat témabejelentő nyilatkozat

Ikt.: I/460/2021

Név: Borosjenői Tamás	Neptun kód: EFVCRY
Képzés: Mérnök informatikus BSc (IANI-MI)	

Témavezető

Név: **Dr. Zarándy Ákos**

Dolgozat

Dolgozat címe: Mikroszkópikus képek szegmentálása

A dolgozat témája:

Mikroszkópikus képek értelmezése és javítása mesterséges intelligencia alapú eszközökkel

A hallgató feladatai:

Mikroszkópikus képek szegmentálása

Kelt: Budapest, 2021. 03. 22.

Kérem a szakdolgozat témájának jóváhagyását.

Aláírva a Space rendszerben

2021.03.22. 17:39:16

Borosjenői Tamás
hallgató

A témavezetést vállalom.

Aláírva a Space rendszerben

2021.03.23. 15:55:38

Dr. Zarándy Ákos
témavezető

A szakdolgozat témáját az Információs Technológiai és Bionikai Kar jóváhagyta.

Aláírva a Space rendszerben

2021.04.30. 13:19:42

Iván Kristóf
dékán

A hallgató a kiírásban foglalt feladatokat teljesítette. A dolgozat a TVSZ-ben foglalt tartalmi és formai követelményeknek megfelel.

Aláírva a Space rendszerben

2021.12.07. 16:02:49

Dr. Zarándy Ákos
témavezető

Alulírott Borosjenői Tamás, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karának hallgatója kijelentem, hogy ezt a szakdolgozatot/diplomamunkát meg nem engedett segítség nélkül, saját magam készítettem, és a szakdolgozatban/diplomamunkában csak a megadott forrásokat használtam fel. Minden olyan részt, melyet szó szerint, vagy azonos értelemben, de átfogalmazva / a dolgozat nyelvétől eltérő nyelvből fordítva, más forrásból átvettem, egyértelműen a forrás megadásával megjelöltem. Ezt a szakdolgozatot/diplomamunkát más képzésen nem nyújtottam be.

Aláírás

1 Tartalom

1	Tartalom	5
2	Kivonat	7
3	Bevezetés.....	8
4	Előzmények.....	9
4.1	A hologramokról	9
4.2	A neurális hálókról	10
4.3	A neurális hálók tanítása.....	12
4.4	Optimalizáló algoritmusok	15
4.5	Aktivációs függvények	16
4.6	Hibafüggvények	18
4.7	A neurális hálókról általánosan	18
4.8	Konvolúciós hálózatok	22
4.9	Unet	26
5	Szegmentáció és fókusz egy lépésben	27
5.1	Előkészítés	27
5.2	Adat augmentáció	27
5.3	A hálózat.....	28
5.4	Tanítás	28
5.5	Tesztelés	28
6	Eredmény.....	29
7	Szegmentáció.....	33
7.1	Előkészítés	33
7.2	A hálózat, tanítás és tesztelés	34
8	A szegmentáció eredménye	35
9	Fókusz.....	37
9.1	Előkészítés	37
9.2	A hálózat.....	42

9.3	Tanítás	43
9.4	Tesztelés	43
10	A klasszifikáció eredményei.....	44
11	Összefoglalás	47
12	Köszönetnyilvánítás	50
13	Az elkészített kódok	51
14	Forrásjegyzék	51

2 Kivonat

A neurális hálók szerepe egyre fontosabb mind a diagnosztikai, mind a mindennapi használat során. A mikroszkóp képek automatikus feldolgozása, jelentősen felgyorsítható gépi tanulás alkalmazásával, ezért a választott feladatom digitális holografikus mikroszkóp képek szegmentálása és a rajtuk található objektumok fókuszálása volt neurális hálózatok segítségével.

A kutatás elején egy, a mikroszkóp képek numerikus feldolgozására alkalmas kód eredményeinek reprodukálására törekedtem. A kód által generált kimenetek felhasználásával szerettem volna tanítani egy Unet architektúrájú neurális hálót, hogy végeredményben a szegmentációt és a fókusz távolságok szerinti klasszifikációt egy lépésben megkapjam. A tanításnál 6 különböző mérésből származó, összesen 60 darab nagy felbontású, algákról és élesztő részecskékről készült holografikus mikroszkóp képet használtam fel, amelyekből futási időben véletlenszerűen vágtam ki kisebb képeket, hogy azon tanítsam a hálózatot.

Az első elkészített hálózat azonban nem tudott használható eredményt produkálni, ezért újra kellett gondolnom a feladat megközelítését. Kiderült ugyanis, hogy a kód által generált kimenetek túlságosan zajosak ahhoz, hogy a háló tanulni tudjon belőle, így az eredeti feladatot külön bontottam szegmentációra és klasszifikációra. Mindkét feladatrészhez külön neurális architektúrát építettem, külön adathalmazt annotáltam és külön tanítottam.

A szegmentációs részhez először adathalmazt készítettem az eredeti képek kézi, bináris annotációjával, majd ezen a halmazon tanítottam véletlenszerűen kivágott kisebb méretű képek segítségével a korábban már elkészített Unet architektúra egyszerűsített változatát.

A klasszifikációs részhez először készítettem egy Matlab kódot, amivel analizálni tudtam a hologramokat, majd azokból 240 objektumot annotáltam fókuszszintjük szerint. Ezután ugyanezen program felhasználásával méretcsökkentés céljából az objektumok fontosabb tulajdonságait tartalmazó vektorokat vágtam ki, továbbá kiszámoltam a Fourier transzformáltjukat, majd ezen két vektorcsoport segítségével tanítottam a hálózatot. Maga az architektúra két konvolúciós részből és egy teljesen kapcsolt klasszifikációs hálóból tevődött össze.

A hálózatok összességében jó eredményt értek el. A szegmentációs háló közel minden objektumot képes megjelölni, míg a klasszifikációs háló közel 60%-ban pontos (kevesebb mint 6 mikrométer hiba) és további 22%-ban elfogadható (kevesebb, mint 24 mikrométer hiba) eredményt produkált.

3 Bevezetés

Hologram képek készítésével lenyomatot kaphatunk egy térről nem csak egy perspektívából, mint a hagyományos fényképeknél, hanem végtelen sok perspektívából, ezzel lehetővé téve, hogy a hologramból különböző perspektívákból rekonstruáljunk képeket. Ugyan ebből az okból kifolyólag, egy hologramból egy egész térfogat rekonstruálható.

Ha egy digitális holografikus mikroszkóp által készített képen kíváncsinak vagyunk az egyes objektumok fókusztávolságára, általában numerikus módszerekre kell hagyatkozni, melyek idő és számítás igényesek. Ennek egy jó alternatívája lehet neurális hálózatok alkalmazása, melyek megfelelő architektúrával, és elegendően nagy tanítóhalmazzal közel azonos, vagy akár jobb eredmények produkálására képesek.

A feladat két fő részre bomlik: a képek szegmentációjára, valamint az objektumok távolságának, illetve fókuszájának meghatározására. A képek szegmentációjánál azt szeretnénk tudni, hogy az adott képen hol helyezkednek el az objektumok, hogy később meg tudjuk határozni, hogy a térben pontosan milyen magasságban helyezkednek el. A távolság meghatározásánál arra vagyunk kíváncsiak, hogy milyen magasságban helyezkednek el az adott objektumok, ezt pedig úgy tudhatjuk meg, ha megkeressük azt a távolságot, ahol az objektum fókuszbán van.

A problémát először egy lépésben terveztem megoldani, de később az eredmények fényében újra kellett gondolnom a probléma megközelítését és a két feladatot külön kellett választanom. Így a két részfeladat megoldásához két különböző architektúrájú neurális hálózatot, illetve az összekötéshez egy saját készítésű Matlab kódot használtam.

4 Előzmények

4.1 A hologramokról

A klasszikus hologram egy fotografikusan rögzített interferencia minta, ami a leképezni kívánt tárgyról visszaverődő és egy koherens referencia sugár találkozásánál alakul ki (1. ábra).

Bár a hologramokat általában síkfelületre rögzítik, információt tartalmaz a teljes háromdimenziós hullámtérrel, az emberi szem által általában láthatatlan interferencia csíkok által. Ha a felületet ismét megvilágítjuk a referenciasugárral, a szemlélő számára úgy tűnik, mintha magát az objektumot látná a megfelelő perspektívából és megfelelő mélységgel (2. ábra). [1]

1. ábra: Hologram rögzítés [2]

2. ábra: Hologram rekonstrukció [3]

A holográfiát Gábor Dénes magyar fizikus találta fel 1947-ben, 1971-ben fizikai Nobel-díjat kapott ezért a munkájáért. Ez még az úgynevezett in-line módszer volt, ahol a mintán egyenesen áthaladó és az azon megtörő fénysugár interferenciáját rögzítették [4]. A módszert 1963-ban Emmett N. Leith és Juris Upatnieks fejlesztette tovább lézer használatával. [5]

3. ábra: Az első holografikus rekonstrukció [5]

A töltés-csatolt eszközök megjelenésével lehetővé vált a hologramok készítésénél a hordozó felületre való rögzítés kihagyása, így a kép közvetlenül egy gép memóriájába tölthető. Ezt nevezzük digitális holográfiának.

A gyakorlatban ez a módszer használható digitális adattárolásra is, hiszen nem csak képek különböző perspektíváit lehet így rögzíteni, hanem szinte bármilyen adatot, például szöveget vagy több kétdimenziós képet. [5]

A rekonstrukció nélküli digitális hologramokon megfigyelhetők az interferencia vonalak. Ha megfigyelünk egy pontszerű objektumot, láthatjuk, hogy körkörös vonalak jelennek meg az objektum középpontja körül. Mivel egy objektum minden egyes pontja körül hasonló koncentrikus körök alakulnak ki, és a hologramon ezek összessége kerül rögzítésre, így egy nagyobb objektumot ábrázoló képen nehezebben nyerhető ki az objektum pontos távolsága. Amennyiben megközelítőleg pontszerű objektumokról van szó, az általuk keltett körkörös hullámok méretéből és távolságából következtethetünk az objektum távolságára (4. ábra). [6]

4. ábra: Objektumok körüli hullámok különböző távolságára az objektum síkjától [6]

4.2 A neurális hálókról

A mesterséges neurális hálók olyan hálózatok, amelyek az élőlények idegrendszeréhez hasonló működést próbálnak megvalósítani. Ezek lényege, hogy algoritmikus módon képesek tanulni és döntést hozni.

Fő alkotó elemei a neuronok, amelyek olyan csomópontok, amik több bemenettel és egy bias értékkel rendelkeznek, valamint minden bemenethez egy súlyt rendelnek. A kimenetükön megjelenő érték a bias értékének, valamint bemeneteken kapott értékek és a hozzájuk tartozó súlyok szorzatainak összege, amelyre ezután egy úgynevezett aktivációs függvényt alkalmazunk. [7] Ezeknek az aktivációs függvényeknek általában az a jelentősége, hogy a kimenet értékét egy bizonyos intervallumon belül tartásuk, ám ez információvesztéssel járhat. Az egyik legegyszerűbb ilyen függvény az egységugrás-függvény, ami a negatív

értékekre nullát, a pozitív értékekre egyet ad. Természetesen a gyakorlatban általában ennél komplexebb aktivációs függvényt használunk. Egy így felépített neuron képes egy egyszerű döntés meghozására, mint például pontok elválasztása egy hipersík mentén a térben.

Ám sok esetben ez még nem elég. Amennyiben ennél komplexebb döntésre van szükségünk, használhatunk több neuront összekötve egy hálózatban, rétegekbe rendezve. Ezt a hálózatot hívjuk neurális hálónak. A neurális hálók általában rendelkeznek egy bemeneti réteggel, ahol a hálózatnak szánt nyers adatok a neuronok bemenetei, valamint egy kimeneti réteggel, ahol a neuronok kimeneteit valamilyen logika szerint kiértékeljük. A kettő között létezhet tetszőleges számú rejtett réteg, ahol a neuronok bemenetei az előző réteg kimenetei, valamint a kimeneteik a következő réteg bemenetei. Ha sok rejtett réteget használunk, akkor azt általában mély neurális hálónak (deep neural network) hívjuk.

Az egyes rétegekben lévő neuronok száma tetszőlegesen változhat, illetve az is, hogy az egyes neuronok hogyan kapcsolódnak a szomszédos rétegekhez. Az egy rétegben lévő neuronok közvetlenül nem kapcsolódnak egymáshoz. Amennyiben egy réteg minden neuronjának minden bemenete kapcsolatban áll az előző réteg minden neuronjának minden kimenetével, teljesen kapcsolt rétegről beszélünk. (5. ábra) Mivel minden egyes neuron egy döntési hipersíkot határoz meg, így megfelelő számú neuron együttes használatával ezekből tetszőleges komplexitású döntési felület hozható létre.

5. ábra: Teljesen kapcsolt neurális háló modellje [8]

Amikor neurális hálóról beszélünk, általában úgynevezett előrecsatolt (feedforward) hálóról beszélünk, ami azt jelenti, hogy az adat mindig szigorúan a bemeneti rétegtől a kimeneti réteg felé halad rétegenként és nincsenek benne hurkok. Ezek a fajta hálók úgynevezett memóriamentesek, hiszen a kimenet mindig csak az aktuális bemeneti értékektől függ. Léteznek természetesen úgynevezett visszacsatolt (recurrent) neurális hálók is, amelyeknek szerves részét képezik a hurkok, így képesek figyelembe venni korábbi értékeket is. Ezeket a hálókat általában folyamatok vizsgálatára és előjelzésére használják, ám ezeket a gyakorlatban sokkal ritkábban alkalmazzák az előrecsatoltaknál.

A kimeneti réteg kimeneteinek száma a megoldani kívánt feladattól függ. Az egyik lehetséges megoldás, hogy egy kimenettel rendelkezünk, ilyenkor általában a kimenet értékére vagyunk kíváncsiak, ezt például regresszióanalízist alkalmazunk. Klasszifikáció esetén a leggyakoribb megoldás, hogy a kimenetek száma megegyezik a felismerni kívánt osztályok számával, az egyes kimenetek értékeit pedig valószínűségekként értelmezzük. Ilyenkor arra vagyunk kíváncsiak, hogy például egy bemeneti kép mit ábrázol és mekkora valószínűséggel. Ekkor megnézzük, hogy a háló mekkora valószínűséget mond az egyes kimenetekhez rendelt osztályhoz és a legnagyobb értékre döntünk. A harmadik leggyakoribb megoldás, hogy sok kimenete van a hálózatnak, és ezeket a kimeneteket például pixelekként értelmezzük. Ilyenkor a háló bemenete általában szintén egy kép, a kimenet pedig annak egy valamilyen tetszőlegesen módosított változata. Ezt a módszert használják szegmentációhoz, amikor egy olyan maszkot szeretnénk kapni, amit az eredeti képre helyezve kijelöl bizonyos objektumokat, és esetleg osztályt is rendel hozzájuk.

4.3 A neurális hálók tanítása

Ahhoz, hogy a háló tanulni tudjon, szüksége van egy adathalmazra, amiből tanulhat. A neurális hálók teljesítményének fontos tényezője, hogy milyen adatokon tanultak, ezért fontos, hogy jó minőségű adathalmazt alkalmazzunk. Tanulás közben a hálónak általában szüksége van arra, hogy tudja milyen információt kell megtanulnia az adatokból, ezért szükséges az adatok annotációja, azaz, hogy minden adathoz párosítsunk egy elvárt értéket, amiből a háló el tudja dönteni, hogy mennyire jár közel a jó értékhez.

A neurális hálók tanulásának alapja, hogy amennyiben a neuronok súlyának értékeit állítjuk, a kimeneti értékek is változni fognak, lehetőleg a súly-értékek módosításának mértékével arányosan. Ebből következik, hogy a súlyok megfelelő manipulálásával elérhetjük, hogy az adott bemenetekre egy tetszőleges kimenetet kapjunk. Ha a súlyok értékét az elvárt kimenetek szerint optimalizáljuk, elméletileg tetszőlegesen megközelíthetjük ezeket az elvárt értékeket. Ezt nevezzük a gépi tanulás folyamatának.

Amikor egy hálónak adunk egy adatot, például egy képet, akkor az egyes adatpontokat (például egy megadott kép pixeleit) tesszük a bemeneti réteg neuronjainak bemenetére. A neuronok minden bemeneti értéket összeszoroznak a hozzájuk tartozó súlyokkal, majd az összegükre alkalmazzák az aktivációs függvényt. A következő rétegek neuronjai ezeket az értékeket veszik át az őket megelőző rétegektől bemenetként, egészen a kimeneti rétegig, ahol értelmezzük az értékeket.

Ahhoz, hogy a hálót tanítani tudjunk, szükséges tudnunk, hogy az adott kimenet mennyire optimális a feladat szempontjából. Ekkor van szükség a tanítóhalmaz elemeihez rendelt elvárt kimenetekre, így összehasonlíthatjuk a jelenlegi kimenetet egy távolság függvény

segítségével. Ezt a függvényt hívjuk veszteség vagy hiba függvénynek. Több különféle hibafüggvény létezik különböző problémákra, de mindegyik lényege, hogy összehasonlítja a hálózat kimenetét az elvárt kimenettel, és a kettő közötti eltérést egy mérőszámmal jelöli. Ez a szám, minél közelebb van a nullához, annál kisebb a két kimenet közötti eltérés, ezért ez az az érték, amit minimalizálni szeretnénk a tanítás során.

A minimalizálás az optimalizáló függvény feladata. Legegyszerűbb úgy elképzelni, mintha a hibafüggvény egy n-dimenziós felület lenne, és ennek a felületnek szeretnénk megtalálni a minimumpontját. Mivel nem ismerjük a felület összes pontját, ezért nehéz feladat megkeresni a globális minimumot, de az esetek túlnyomó többségében elegendő egy kellően alacsony lokális minimumot megtalálni.

6. ábra: A hibafüggvény felülete [9]

Az optimalizálás alapja általában a Gradient descent [10] módszer. Ennek a módszernek a lényege, hogy mivel nem ismerjük a hibafüggvény értékét minden pontban, ezért olyan lokális értékekre kell támaszkodnunk, amiket ismerünk, ebben könnyebbséget jelent, bármely pontban ki tudjuk számolni a függvény deriváltjait. A parciális deriváltak segítségével kiszámíthatjuk a gradienst, ami egy olyan vektormező, ami meghatározza az adott pontban a függvény változását, és annak legnagyobb irányát. Amennyiben ezt az irányt megfordítjuk, megkapjuk, hogy merre csökken legjobban a függvény értéke a jelenlegi ponthoz képest, kijelölve a következő lépés irányát.

A gyakorlatban a gradiensek kiszámolását a Back-propagation algoritmus [11] végzi. A kimeneti réteg gradiensei

$$\delta_i = \varphi'(v_i) * e_i$$

valamint a rejtett rétegek gradiensei

$$\delta_i^{(L)} = \varphi' \left(v_i^{(L+1)} \right) \sum_k \delta_k^{L+1} * w_{kj}^2$$

ahol δ_i az i -edik neuron gradiense, L a rétegek sorszama a bemeneti rétegtől számítva, v_i az i -edik neuron kimenete az aktivációs függvény nélkül, $\phi()$ az aktivációs függvény, $\phi'()$ az aktivációs függvény deriváltja, e a valós kimenet és az elvárt kimenet közti hiba, w_{kj} pedig a k -adik és j -edik neuron közti súly. A teljes jelfolyam-gráf a 6. ábrán látható.

7. ábra: A Back-propagation algoritmus jelfolyam-gráfja (feketével a kimeneti értékek kiszámítása, azaz a forward propagation, kézzel pedig a gradiensek kiszámítása, vagyis a back propagation) [11]

Miután a gradiensek kiszámításra kerültek, az optimalizáló függvény feladata, hogy a hálóban szereplő súlyokat frissítse. Sokféle optimalizáló függvény létezik, de az egyik legelterjedtebb a Stochastic Gradient Descent (SGD). Az SGD a súlyok kiszámolásához felhasznál egy folyamatosan csökkenő tanulási rátát, amely lényegében azt határozza meg, hogy a negatív gradiensek által meghatározott irányban mekkorát kell lépni a hibafüggvény felületén. Erre a csökkenésre azért van szükség, hogy eleinte gyorsan konvergáljon az algoritmus, és ne ragadjon lokális minimumokba, de később képes legyen finom lépésekre is. A tanulási ráta nem adaptív, tehát nem függ az adatoktól csak az iterációk számától, illetve bizonyos számú iteráció után fix érték, hogy a tanulás ne álljon le. [12] A súly kiszámítása a következő összefüggés szerint történik:

$$w_i = w_{i-1} - \gamma * \delta_i$$

ahol w a súly, γ a tanulási ráta, δ a gradiens i pedig az iteráció.

4.4 Optimalizáló algoritmusok

A Stochastic Gradient Descent módszer segítségével már képesek vagyunk optimalizálni a hálózat hibáját, de egy nagy hátránya, hogy sokszor lassú. Ennek az az oka, hogy a függvény mindig az aktuális pontban vett negatív gradiens irányába lép, vagyis minden iterációban teljesen lokális döntést hoz, így nem képes figyelembe venni a konvergencia általános irányát. Ennek a megoldására egy jó módszer a momentum bevezetése. A momentum-módszer lényege, hogy ismét tekintünk a hibafüggvényre egy felületként, amin egy golyót szeretnénk legurítani. Ahogy a golyót egy ferde felületre helyezzük, elindul a legnagyobb meredekségű lejtés (negatív gradiens) irányába és minden egyes lépésben lendületet gyűjt. A további lépésekben a golyó mozgási irányát már nem csak az adott pillanatan az alatta lévő felület lejtésének iránya és meredeksége határozza meg, hanem a korábbi lépésekben összegyűjtött lendület nagysága és iránya is hozzáadódik. Ennek segítségével figyelembe vehető a korábbi lépések összessége, tehát a momentum egyfajta általános irányként működik, így az algoritmus képes gyorsabb konvergenciára.

8. ábra: Konvergencia SGD algoritmussal [13]

9. ábra: Konvergencia SGD algoritmussal momentum hozzáadásával [13]

Momentum alkalmazása esetén a súly kiszámítása a következő:

$$v_i = \alpha * v_{i-1} - \gamma * \delta_i$$

$$w_i = w_{i-1} + v_i$$

ahol w a súly, v a sebesség vektor, α a momentum paraméter, γ a tanulási ráta, δ a gradiens i pedig az iteráció. [13]

A gyakorlatban általában ennek egy módosított változatát, a Nesterov-momentumot használják, ahol az algoritmus nem egyszerre teszi meg a gradiens és a momentum lépést, hanem a momentum lépés után teszi meg a gradiens lépést, így nem ugrik át a minimumpont felett. [14]

Az SGD másik problémája, hogy a tanulási ráta csak a lépésszám függvényében változik, így lassan konvergál még a minimumtól távol is. Ez felgyorsítható, ha a tanulási ráta változását a gradiensek meredekségéhez igazítjuk. Ezt a viselkedést valósítja meg az AdaGrad (Adaptive Gradient) algoritmus. Az algoritmus paraméterenként szamon tartja a gradiensek változását és

ha sokat haladtunk lefelé a hibafüggvény felületén, akkor elkezdni csökkenteni a tanulási rátát, mivel feltételezi, hogy közeledünk a minimumhoz. Ennek eredménye, hogy a kevésbé meredek felületeken gyorsabban konvergál, míg a meredekebbeken lelassít, hogy ne lépünk túl a minimumon. Legnagyobb hátránya ennek az algoritmusnak, hogy a lassulás mértéke a tanulás során megtett összes korábbi lépéstől függ, így a tanulás mértéke folyamatosan csökken. Ennek az lehet az eredménye, hogy ha már sok lépést megtettünk, akkor a tanulási ráta már olyan kicsi lesz, hogy a tanulás gyakorlatilag megáll. [15]

A súlyok kiszámításának módja:

$$r_i = r_{i-1} + \delta_i * \delta_i$$

$$w_i = w_{i-1} - \frac{\gamma}{\varepsilon + \sqrt{r_{i-1}}} * \delta_i$$

ahol r a gradiensek négyzetösszege, δ a gradiens, w a súly, γ a tanulási ráta, ε egy kis konstans a nullával való osztás elkerülésére, i pedig az iteráció.

Ezt a problémát az RMSProp (Root Mean Square Propagation) algoritmus megoldja azzal, hogy a tárolt gradienseket exponenciálisan csökkenti lépésenként, majd ezeknek az átlagát használja fel a tanulási ráta csökkentésében, így a régebbi értékek lassan eltűnnek. Ezért, amennyiben kevésbé meredek felületen halad, a tanulási ráta növekedni fog, így a lépések mérete nő. Ezzel a tanulási ráta teljesen adaptív lesz, így általában nincs is szükség ennek állítására.

A gyakorlatban a legelterjedtebb az Adam (Adaptive moment) optimalizáló algoritmus, ami ötvözi az RMSProp algoritmust a momentum-módszerrel, valamint bias korrekcióval is rendelkezik. [16]

4.5 Aktivációs függvények

Az aktivációs függvények fontos tulajdonsága, hogy nem lineárisak, mert ha azok lennének, az aktivációs függvény előtti és utáni neuront fel lehetne írni egy neuronként, ami azt jelentené, hogy csak egy hipersík mentén tudna elválasztani. [17]

Sigmoid

A sigmoid függvény aktivációs függvényként alkalmazva a kapott értékeket a 0-1 intervallumba állítja.

$$y = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

10. ábra: A sigmoid függvény [18]

A függvény érdekessége, hogy Bernoulli-eloszlást generál, ezért gyakran használják bináris klasszifikációra. [19] Könnyű és gyors deriválni, ezért hasznos neurális hálóknál, de az értékek megváltozása miatt nagy az információveszteség.

ReLU

A ReLU (Rectified Linear Unit) az egyik legelterjedtebb aktivációs függvény, amelyet általában a rejtett rétegekben alkalmaznak. Előnye, hogy gyorsan és hatékonyan lehet számolni, könnyű deriválni és viszonylag kicsi az információ veszteség (pozitív esetben nincs).

$$y = \max(0, x)$$

11. ábra: ReLU [20]

A ReLU egyik legnagyobb problémája a Dying ReLU jelenség. Ez általában akkor jelentkezik, amikor nagy ugrás következik be a gradiensekben, ekkor a bias pozícióba egy nagy negatív érték kerülhet. Ha ez elég nagy, hogy elnyomja a többi bemenet értékét, akkor a függvény kimenete véglegesen 0 lesz. Minél több neuron ragad be véglegesen a hálózatban, annál jobban csökken a teljesítmény. [21]

Ennek elkerülésére a ReLU-nak több variációja létezik, például a Leaky ReLU, ahol a negatív tartományban is fel tud venni 0-hoz közeli negatív értékeket, a Softplus, ami a ReLU analitikus approximációja és még sok más is, de általában a gyorsaság érdekében csak a hagyományos verziót használják. [22]

Softmax

A Softmax függvény érdekessége, hogy a bemenetnek kapott valós számvektort valószínűségi eloszlásokká normalizálja. [18]

$$y_i = \frac{e^{v_i}}{\sum_{j=1}^n e^{v_j}}$$

A Softmax abban tér el legfeltűnőbben a többi aktivációs függvénytől, hogy nem csak egy értékre számol, hanem egy vektorra és a kimenete is egy vektor. Neurális hálóknban többosztályos klasszifikációra használják, ahol a Softmax bementét a neurális háló kimeneti rétegéből származó értékek adják, a kimenete pedig egy, a bemeneti értékekre vonatkozó valószínűségi vektor. Ennek a vektornak megnézik a legnagyobb valószínűség értékét és az ehhez tartozó osztályra döntenek, de hasznos lehet megfigyelni akár a többi értéket is.

4.6 Hibafüggvények

Cross Entropy Loss

A Cross Entropy Loss lényege, hogy megadja két valószínűségi változó közötti eltérést entrópia segítségével. Leggyakrabban többosztályos klasszifikációra használják.

Negative log-likelihood

A Negative log-likelihood-ot általában Softmax aktivációs függvény után alkalmazzák, ahol az annotációban jelölt osztályhoz tartozó kimeneti értékre számolják ki a hibát. [23]

$$L(y) = -\ln(y)$$

Mean Square Error

A Mean Square Error (MSELoss) két változó átlagos négyzetes hibáját használja hibafüggvényként.

$$L(y) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

4.7 A neurális hálókról általánosan

Az adathalmaz minősége

A neurális hálók egyik legnagyobb nehézsége az adathalmaz. A háló tanításához általában rendkívül sok adatra van szükség, hiszen, ha kicsi a tanítóhalmaz, akkor csak kevés jellemzőt tud megfigyelni a háló. Ilyenkor hajlamos csak arra a kevés jellemzőre rátanulni, ennek viszont az lesz az eredménye, hogy ha egy olyan adattal teszteljük, amelyen pont az a néhány,

a tanulóhalmazra jellemző tulajdonság nem szerepel amit megtanult, akkor képtelen lesz helyes döntést hozni.

Ha valamiért mégis kis adathalmazzal kell dolgozni, sokszor alkalmazott gyakorlat, hogy a kis adathalmazból különböző transzformációkkal, vagy egy kevés zaj hozzáadásával hasonló adatokat hoznak létre, így növelve meg a halmaz méretét.

Fontos ezenkívül az adathalmaz egyenletes eloszlása. Ennek azért van nagy jelentősége, mert ha például egy klasszifikációhoz használt adathalmaz az egyik osztályra jelentősen kevesebb példát tartalmaz mint a többire, ugyanaz történik, mint a kis elemszámú adathalmaznál. Mivel az adott osztályt nem tudja a háló rendesen megtanulni, a többi adat elnyomja és nagy valószínűséggel egy másik, hasonló osztályra fog tévesen dönteni. Hasonlóan, ha egy osztályból nagyságrendekkel több példa van mint a többire, az lehet a domináns döntéshozásnál.

Túltanulás (Overfit)

A kis adathalmaz esetéhez hasonló probléma általában akkor jelentkezik, ha egy hálót túl sokáig tanítanak. Ilyenkor a háló elkezd rátanulni a tanítóhalmaz olyan tulajdonságaira, amelyek nincsenek kapcsolatban a megtanulandó fontos tulajdonságokkal, más szóval megtanulja az adathoz kapcsolódó zajt. Ez a zaj lehet például képfeldolgozásnál olyan tulajdonság, ami véletlenül igaz egy, vagy több képre egy osztályban, vagy lehet akár az adathalmazban szereplő egyszerű hiba, például egy kiugró érték egy számsorban, vagy egy rosszul felcímkézett adat. Ekkor a hálózat elveszíti a generalizációs képességét, vagyis nagyvalószínűséggel nem fog felismerni a tanítóhalmazon kívüli elemeket.

Ahogy a háló egyre jobban ráilleszti az elvárásait a tanítóhalmazra, a hibafüggvény értéke egyre jobban fog csökkenni. Mivel a tanítás közben egyébként is ez a célunk, nehéz meghatározni, hogy mikor tanul jól a hálózat és mikortól tanul túl. Erre egy jó megoldás lehet, ha meghatározunk, hogy amikor a hibafüggvény értékének csökkenése egy bizonyos szint alá csökken, akkor megállunk (Early Stopping). Ennek az a hátránya, hogy ha nem állítjuk be jól ezt a szintet az adott háléhoz és adathalmazhoz, akkor könnyen előfordul, hogy túl hamar állítjuk le a tanítást, vagy túl későn. Egy másik jó megoldás, hogy a tanítás közben időközönként elvégzünk egy tesztet a teszhalmazból származó adatokkal, így valós képet kaphatunk a hálózat aktuális állapotáról. Ennek pedig az a hátránya, hogy ez csak jelzés értékű, így csak utólag fogjuk látni, ha a tanítási hiba még lefelé tart, de a teszt hiba elkezd növekedni [24].

12. ábra: A tanulóhalmaz hibája (kék) és a teszhalmaz hibája (piros) tanítás közben túltanulás esetén [24]

Jó ötletnek tűnik a két módszert egyszerre alkalmazni, és a teszthiba csökkenését figyelni, ám a tapasztalatok azt mutatják, hogy a teszthiba nagyban fluktuálhat a tanítás különböző állapotaiban.

Mint már említettem, a hibafüggvény minimalizálásánál elegendő egy kellően alacsony lokális minimumot megtalálni, nem kell feltétlenül a globális minimum. Ez pontosan azért van, mert a globális minimum könnyen lehet egy túltanult állapot, ahol a háló képtelen felismerni a tanító halmazon kívüli adatokat, amíg egy lokális minimumban még eltűr annyi hibát, hogy ezeket is felismerje.

Mini batch stratégia

A korábban említett hibafüggvények alapvetően mindig csak egy adatra vonatkoznak, vagyis minden egyes iteráció után újra kiszámoljuk őket, így minden egyes iterációban más-más felületen optimalizálunk. Ennek az az eredménye, hogy az optimalizálás lassan fog konvergálni az optimum felé, hiszen a változó hibafelületeken, folyton változó gradiensekkel kell számolni.

Erre a problémára az optimális megoldás, hogy ne egyesével optimalizáljunk minden adatra, hanem az összes adatra egyszerre. Ez úgy érhető el, ha minden egyes adatra egyesével kiszámoljuk a hibafüggvényt, de nem propagáljuk vissza a hibát, majd amikor a teljes adathalmazra kiszámoltuk, az összes hiba átlagával optimalizálunk. Ezt nevezik batch stratégiának.

Ezzel a módszerrel az a probléma, hogy az összes adathoz tartozó információt egyszerre kell a memóriában tartani. Így tehát, ha nagy tanítóhalmazzal dolgozunk, a tanítás memória igénye a halmaz méretével arányosan nő. Éppen ezért a gyakorlatban az úgynevezett mini-batch stratégiát alkalmazzák.

A mini-batch stratégia lényege, hogy meghatározunk egy batch méretet, majd a tanulóhalmazból ennyi véletlenszerűen kiválasztott adaton optimalizálunk egyszerre, aztán a következő lépésben új adatokat választunk az eddig fel nem használtak közül. Azt a periódust, ami alatt az összes adatot felhasználjuk és a hibáikat visszapropagáljuk epoch-nak hívják. Általában ebben adják meg a tanítás hosszát, hiszen az mutatja, hogy hányszor tanítjuk a hálót a teljes tanítóhalmazon.

Ezzel a módszerrel ugyan szuboptimális konvergenciát kapunk a batch stratégiához képest, viszont még így is sokkal gyorsabb, mintha az azonnali optimalizálást alkalmaznánk, továbbá könnyen befolyásolhatjuk a memória igényt a batch méret állításával. [25]

13. ábra: Konvergencia különböző batch stratégiákkal [25]

Normalizáció

Amikor egy neurális hálónak adatokat adunk át, azok sokszor különböző nagyságrendűek, ekkor a kisebb adatok hajlamosak eltűnni a nagyobbak mellett. Ennek elkerülésére normalizációt szoktak alkalmazni, ugyanis ekkor az adatok egy nagyságrendbe kerülnek, javítva ezzel a hatékonyságot.

A háló minden rétegének kimeneténél fennáll a veszély, hogy az értékek újra torzulnak, ezért sokszor érdemes lehet minden réteg után normalizációt végezni. Ha mini-batch módszert alkalmazunk, akkor a normalizációt értelemsszerűen nem az egész adathalmazon, hanem csak az adott batch-en végezzük el, ezt hívják batch normalizációnak.

Dropout

A dropout egy, a túltanulás elkerülésére alkalmazott módszer. A működésének alapelve, hogy tanítás közben minden új batch esetén a háló minden neuront egy p valószínűséggel deaktivál. Ezzel arra kényszeríti a hálót, hogy állandóan más-más struktúrával kelljen tanulna, vagyis az

éppen aktív neuronoknak át kell vennie a deaktiváltak szerepét. Tesztelés közben az összes neuront használjuk, de minden kimenetet meg kell szorozni p -vel, hogy korrigáljuk a tanulás közbeni kieséseket. Ugyan a tanítás így tovább tart, hiszen többet kell tanulniuk a neuronoknak, de ezért cserébe az egyes iterációk gyorsabbak, hiszen a háló mérete kisebb. [26]

14. ábra: A hálózat általános struktúrája a dropout alkalmazása előtt és után [26]

4.8 Konvolúciós hálózatok

Ha az adatokat megfigyeljük észrevehető, hogy gyakran egy adatpont és közelében lévő többi adatpont között korreláció van. Ez leggyakrabban képeknél és időbeli analóg adatoknál figyelhető meg. Egy hagyományos teljesen kapcsolt neurális háló ezeket a lokális kapcsolatokat nem képes észrevenni, pedig ezek gyakran több információt rejtenek, mint maguk a pixelértékek. Ezeknek a kapcsolatoknak a felismerésére használják az úgynevezett konvolúciós hálózatokat, melyek alapja a diszkrét konvolúció.

A diszkrét konvolúció működése a következő; veszünk egy adatot (az egyszerűség kedvéért ez legyen egy kétdimenziós mátrix, de n dimenzióban is ugyanúgy működik) és egy úgynevezett kernelt (ez jelenleg szintén egy kétdimenziós mátrix). Ezután a kernelt (vagy szűrőt) végig csúsztatjuk az adatmátrixon és a két mátrix elemeinek szorzatösszegét leírjuk egy kimeneti mátrixba minden lépénél, így egy új mátrixot alkotva.

15. ábra: A diszkrét konvolúció kiszámítása [27]

Egy megfelelő szűrő segítségével egy tetszőleges, de egyszerű részletet ki tudunk nyerni, ha elegendő szűrőt használunk hierarchikus elrendezésben, akkor bármilyen komplex alakzatot képesek lehetünk felismerni. A konvolúció lényegében az adat egyes vonásainak (feature) kinyerésére szolgál. A konvolúciós háló feladata kioptimalizálni a megfelelő szűrőket a konvolúciós rétegekben és az általuk adott értékeket kiértékelni egy teljesen kapcsolt hálózatban.

16. ábra: A konvolúciós hálózatok tipikus felépítése [28]

Ha a konvolúciót a fenti formájában használjuk a kimeneti mátrix mérete a bemeneti mátrix és a kernel méretétől függ. Amennyiben változtatni szeretnénk ezen a méreten kibővítést (padding) és más lépésközt (stride) alkalmazhatunk.

A kibővítés lényege, az eredeti mátrixhoz a széleinél hozzáveszünk extra adatpontokat és ezeket is beleszámoljuk a konvolúcióba. Ezen értékek megválasztására több metódus létezik. A kibővítést gyakran használják arra, hogy a kimeneti adat méretét növeljék.

17. ábra: Padding [29]

A lépésköz állításával azt befolyásoljuk, hogy a konvolúciós lépéseknél, mekkora távolságonként végezzük el a műveletet. Ez könnyen használható arra, hogy nagyban lecsökkentsük egy kimenet méretét.

18. ábra: Konvolúciós lépés különböző stride értékekkel [30]

A padding és stride értékekkel tetszőleges kimeneti méretet határozhatunk meg a következő összefüggés segítségével:

$$m = \frac{n + 2p - k}{s} + 1$$

ahol m az kimeneti méret, n a bemeneti méret, p a padding mérete, k a kernel mérete, s pedig a stride mérete.

A kimeneti méret csökkentésének egy másik jó módja a pooling használata. A pooling szerepe, hogy úgy csökkenti az adat méretét, hogy közben minél kevesebb információ vesszen

el. Ez úgy működik, hogy egy a konvolúciónál látotthoz hasonló csúszóablakkal végig megyünk az adat fölött és valamilyen egyszerű logika alapján egy közös értéket rendelünk hozzájuk. A két legelterjedtebb módszer a max pooling, ahol az ablakhoz az azon belül lévő legnagyobb értéket rendeljük, illetve az average pooling, amikor az értékek átlagát rendeljük hozzá. [28]

19. ábra: A max pooling és average pooling működése [28]

A gyakorlatban sokszor alkalmazzuk a konvolúciós hálókat képek feldolgozására, ekkor gyakori, hogy a kép több szín réteget tartalmaz (pl.: RGB esetén három réteg). Ekkor a kép valójában egy háromdimenziós adat, de konvenció szerint úgy hivatkozunk rá, mint kétdimenziós adatra, a harmadik dimenzió méretét pedig csatorna számnak hívjuk.

4.9 Unet

A Unet [31] egy konvolúciós hálózat képek szegmentációjára. Eredetileg MRI képek szegmentációjára készült, de már gyakran használják más szegmentációs feladatokra is. Nevét a felépítéséről kapta, mert ha felrajzoljuk az architektúrát, akkor egy U-alakra hasonlít.

20. ábra: Unet architektúra [31]

Két fő részből épül fel, egy lefelé, illetve egy felfelé menő ágból, ahol mindkét ág ugyanannyi szintre van osztva. A lefelé menő ágon minden szinten az adatok keresztülhaladnak két konvolúciós rétegen jelentős méretcsökkenés nélkül, miközben a csatornák száma az elsőnél növekszik, a másodiknál stagnál. Ezután a következő szintnek egy max poolingal adjuk át, ami jelentősen csökkenti a méretét. Miután elérük az utolsó szintet, ahol kép felbontása elég kicsi és a csatornaszáma elég nagy, elindulunk a felfelé menő ágon. A felfelé menő ágon a szintek között egy konvolúcióval (transpose convolution) csökken a csatornák száma és nő az adat mérete. A szinteken belül először az egyel lejjebbi szintről érkező adatot összefűzzük a lefelé menő ág azonos szintjéről érkező adatokkal, majd ezek méretét és csatornaszámát csökkentve tovább halad a következő szint felé. A végén az adatokat pixel szintű softmax aktivációval adjuk ki. A konvolúciós rétegek között ReLU aktivációs függvényt és batch normalizációt alkalmaz.

A Unet előnye, hogy viszonylag kis adathalmazon is képes jól tanulni, cserébe nagy a memória igénye. [32]

5 Szegmentáció és fókusz egy lépésben

Az eredeti tervek szerint egy Unet architektúrát használtam volna mind a szegmentációra, mind a klasszifikációra, ám ez a módszer később több okból sem bizonyult megfelelőnek. Ennek ellenére sokban hozzájárult a feladat akadályainak megértéséhez, és ezek leküzdésén keresztül a jó megoldás eléréséhez.

5.1 Előkészítés

A megoldás során az első lépés a tanítóhalmaz generálása volt. Ezt a témavezetőmtől kapott Matlab kód segítségével végeztem el. A kód alapértelmezetten képes felbontani egy hologram által befogott mélységet megadott számú szintre, majd pixelenként kiszámolja, hogy az adott pixel melyik szinten van fókuszban és ezt visszaadja egy kép formájában tetszőleges felbontásban. Az így kapott képeken látható, hogy hol vannak objektumok, illetve hol nincsenek, valamint, hogy amennyiben vannak, milyen magaságban. Ezeket a szegmentációs maszkokat használtam fel később a hálózat tanításához elvárt kimenetként (ground truth).

A felhasznált képek különböző algákat és élesztőket tartalmazó in-line módszerű digitális mikroszkopikus hologramok, melyeket a témavezetőmtől kaptam.

A megoldáshoz eleinte nagyfelbontású, 32 szintre osztott RGB képeket generáltam, de ezt a későbbi tapasztalatok alapján, a hatékonyság érdekében szürkeárnyaltos képekre cseréltem, mivel így egy harmadára csökkent a bemeneti kép csatornáinak száma, ezzel csökkentve a feladat komplexitását. A 32 szint az egyes pixelek magasságát hivatott reprezentálni, ahol a 0 jelöli azt, hogy nincs objektum, 1-től 31-ig pedig az objektumok magasságát.

A Matlab kódot annyiban kellett kiegészítenem, hogy képes legyen ciklikusan fájlból beolvasni a képeket, fókuszterképet generálni hozzá és ugyan ezen a néven egy másik mappába elmenteni azt. Az így elkészült képeket az eredeti hologramokkal együtt használtam a hálózat bemenetének.

5.2 Adat augmentáció

Az adatok beolvasásánál egy érdekes jelenséggel találkoztam. A Python cv2 könyvtárának beolvasó függvénye a beolvasott kép pixeleit automatikusan a 0-255 tartományba képezi le. Mivel az általam használt képek pixel értékei a 0-31 tartományban voltak (hiszen ennyi szintre osztottam a teljes teret), az értékek leképezése során egészre kerekítések történtek, így a leképezés nem mindig volt könnyen visszakövethető (Pl.: $0 \rightarrow 0$; $1 \rightarrow 8$; $2 \rightarrow 16$; $3 \rightarrow 25$; $4 \rightarrow 33$), ami a későbbi számolásoknál eltéréseket eredményezett. Ezt a problémát egy egyszerű leképezési térképpel hidaltam át.

A beolvasott képeket torch tenzorrá alakítom, a pixel értékeket az 0-1 tartományba képezem a könnyebb feldolgozás érdekében, valamint eltárolom a hologram-maszk párokat. Ezután a képeket véletlenszerűen 9:1 arányban tanító, illetve tesztalmazókká választom szét. A tanítás során a tanítóhalmazban lévő képekből és maszkokból futási időben véletlenszerűen kivágok 256x256-es darabokat (így ezek epochról epochra változnak) és ezeken tanítom a hálózatot. Ez azért volt szükséges, mert az eredeti adathalmaz 60 darab, közel 3000x3000 pixeles képből áll, ezzel a módszerrel pedig csökkenteni tudom az egy batch-ben egyszerre felhasznált képek mértét. A tesztelésnél ugyanígy 512x512-es véletlenszerűen kivágott darabokat használok a tesztalmazóból.

5.3 A hálózat

A feladat megoldása során több hálózati felépítést és csatornaszámot kipróbáltam. A hálózat, amely a legjobb eredményt adta, az egy négy szintű Unet hálózat volt egy bemeneti; 32, 64, 128, 256 és 512 belső; valamint 32 kimeneti csatornaszámmal. Ha ennél több szintet próbáltam használni, akkor már annyira megnőtt a hálózat mérete és memóriaigénye, hogy a futatókörnyezet memória hiányában összeomlott. Az optimalizáláshoz RMSProp vagy Adam függvényt használtam, a hibafüggvénynek pedig az MSELoss függvényt.

5.4 Tanítás

Tanítás közben minden 10. batchnél mentek statisztikákat a Weights & Biases rendszerbe, és összesen 20 alkalommal a tanítás során tesztelem a valós pontosságot, ekkor egy epochnyi adatot használok fel a tesztalmazóból, így valós képet kaphatok a háló teljesítményének alakulásáról. Összesen 1000 epochon keresztül tanítom.

5.5 Tesztelés

A tesztelés során 5 epochnyi adatot vizsgálok meg (ennek azért van értelme mert minden epochban véletlenszerűen kivágott képeket kapok így ezek epochonként változnak, de minden képből ugyan annyi részletet kapok, így az eredeti halmaz eloszlása érvényesül), eközben minden kép után kiíratom a hozzá tartozó hibafüggvény értéket, valamint kirajzoltatom az eredeti hologramot, az elvárt kimenetet és a háló által adott predikátumot, megkönnyítve ezzel a vizuális összehasonlítást.

Annak érdekében, hogy minél pontosabb képet kapjak a szegmentáció pontosságáról, minden kimeneti képet pixel szinten összehasonlítok az elvárt kimenettel, és ennek segítségével megállapíthatom, hogy szintenként átlagosan hány szintnyit téved a háló. Azért, hogy átfogóbb képet kapjunk, az egyes szintekhez tartozó pixelek számát is megjelenítjük.

6 Eredmény

Íme néhány a háló által feldolgozott képekből:

21. ábra: Hologramok és a hozzájuk tartozó elvárt kimenetek és valós kimenetek

A fenti képek alapján azt mondhatjuk, hogy a háló, még ha nem is tökéletesen, de megtanulta az objektumok helyzetének megtalálását, de a magasság megtalálása már pontatlan. Sajnos, még ha a magasságokat figyelmen kívül is hagyjuk, az objektumok helyzetének pontos meghatározása is meglehetősen nehézkes, mivel az objektumok szélei elmosódtak, a köztük lévő határok kivehetetlenek, így ez a kimenet nem alkalmas további műveletek elvégzésére.

Ha megnézzük a tanítás hibafüggvényét, láthatóvá válik, hogy a tanulás előrehaladtával a függvény értéke egyáltalán nem konvergál, ebből arra következtethetünk, hogy a háló

egyáltalán nem, vagy csak nagyon minimális mértékben tanul RMSProp optimalizáló függvény használata mellett.

22. ábra: Hiba a tanítóhalmazon

23. ábra: Hiba a teszhalmazon

Ezzel szemben, ha Adam optimalizálót használok, már sokkal ígéretesebb hibafüggvényt kapunk:

24. ábra: Hiba a tanítóhalmazon

25. ábra: Hiba a teszhalmazon

Itt már megfigyelhetünk egyfajta konvergenciát a hibafüggvény értékében, ám a túl gyors konvergencia és a gyakori, nem csillapodó kiugrások intő jelnek számítanak. Ha megnézzük a háló kimenetét, láthatjuk, hogy a gyanakvás nem volt alaptalan:

26. ábra: A hologram, és a hozzátartozó elvárt és valós kimenet

Megfigyelhető, hogy az objektumok helyzetét már meglehetősen pontosan meg tudja határozni (a magasságok is viszonylag közeliek, de még mindig nem egyértelműen eldönthető), viszont sok zajt is átvesz a hologramból, így gyakorlatilag ezek az eredmények is csak mérsékelt hasznosak.

Ezeknek a problémáknak két fő okát találtam.

Az egyik, hogy a háló valószínűleg nem tud ilyen sok magasságbeli osztályt megkülönböztetni ilyen kis bemeneti eltéréssel, ezért figyelhető meg a magasságok közötti eltérések. Színén érdemes megemlíteni, hogy az adathalmazban a pixelek magasság osztályai nem egyenletes eloszlásúak, hanem megfigyelhető, hogy a magasság növekedésével átlagosan csökken a minták száma (bár azt érdemes megfigyelni, hogy ahol kiugróan több példa van, ott a hiba is láthatóan kisebb, tehát valami tanulás megfigyelhető), valamint a 0 osztályból (nincs objektum) nagyságrendekkel több van, mint a többiből.

27. ábra: A magasságosztályok eloszlása

28. ábra: Az osztályonkénti eltérés a kimeneten

A másik fő probléma maga az adathalmaz, pontosabban a Matlab kód által generált elvárt kimenetek. A kód numerikus módszerekkel keresi meg a hologramban az objektumokat és adja vissza a pixelenkénti magasságot, de a módszer láthatóan sok zajt generál.

29. ábra: A Matlab kód által generált maszkok

Ha megfigyeljük a fenti képeket, láthatjuk, hogy a kód által generált kimeneten nem egybefüggő homogén objektumokat látunk a valós objektum helyén (maga az objektum valójában sokkal kisebb, mint az általa a hologramban keltett hullámgyűrűk), hanem sok kis foltot, amelyek szétszóródnak az objektum körüli gyűrűkben. Ebből az a következik, hogy a háló nem is lehet képes ennél pontosabb eredményt adni.

Ezeknek a problémáknak a kiküszöbölésére az tűnt a legjobb megoldásnak, ha a két részfeladatot külön-külön oldom meg.

7 Szegmentáció

7.1 Előkészítés

Mivel a fenti eredmények alapján arra a következtetésre jutottam, hogy a Matlab kód által generált elvárt kimenet nem elég pontos, így az adathalmazt újra kellett annotálnom. Mivel ennek a feladatrésznek a célja pusztán az objektumok megtalálása, így elegendő egy kevésbé komplex bináris szegmentációt végrehajtani, vagyis a korábbi 32 osztály helyett csupán két osztályt kell megkülönböztetni (van objektum az adott pixelen vagy nincs).

Az eredeti képekhez tartozó új maszkok létrehozásánál a szemmel jól látható objektumokat kézzel fehérrel megjelöltem, majd a kép fennmaradó részét feketére állítottam. Az így létrejött képek már láthatóan jobban reprezentálják az objektumok középpontját, mint a korábbi adathalmaz. Sajnos a kézi megjelölés miatt az objektumok megjelölése nem teljes, így sok olyan objektum van a hologramokon, amelyek nem lettek megjelölve, továbbá ez a módszer sem veszi figyelembe az objektumok valós méretét.

Hologram

Annotáció

30. ábra: Hologramok és a hozzájuk tartozó annotációk

7.2 A hálózat, tanítás és tesztelés

A hálózat architektúrájában csak minimális változtatásokat eszközöltem a korábbi implementációhoz képest, így továbbra is a négy szintű Unet architektúrát alkalmaztam egy bemeneti, valamint 32, 64, 128, 256 és 512 belső csatornaszámokkal, az egyetlen főbb változás, hogy a kimeneti csatornaszám a korábbival ellentétben nem 32, hanem csak kettő. Ehhez a feladatrészhez CrossEntropyLoss hibafüggvényt és Adam optimalizáló függvényt használtam.

A tanítás és tesztelés sem sokat változott a korábbiakhoz képest. A tanításhoz a teljes adathalmaz leválasztott 90%-át használom, ezekből 256x256 méretű véletlenszerűen kivágott képeket adok át a hálózatnak tanításra mind a hologramokból, mind az annotált maszkokból 1000 epochon keresztül. Tesztelésnél 512x512 méretű, véletlenszerűen kivágott képeket használok 5 epochon keresztül.

8 A szegmentáció eredménye

Íme néhány kép a hálózat által feldolgozott képekből:

31. ábra: Hologramok és a hozzájuk tartozó elvárt kimenetek és valós kimenetek (fehérrel a helyesen megtaláltak, zölddel, amik nem voltak az eredeti annotációban, de helyesen megtalálta és pirossal, amiket nem talált meg az eredeti annotációhoz képest)

Ezekon a képeken jól megfigyelhető, hogy a hálózat sokszor már szinte tökéletesen meg tudta találni az objektumokat a képen, hála a zajmentes bemeneti maszkoknak. Nagy valószínűséggel az is hozzá tartozik a sikerhez, hogy itt már csak bináris döntést kellett hozni pixel szinten és nem kell több magasságot figyelembe venni.

A hálózat eredménye bár nem tökéletes, hiszen néha kihagy néhány objektumot, de az általános teljesítménye kimondottan jónak mondható. A háló általános generalizációs

képességét jól mutatja az is, hogy a harmadik példánál jól látható módon még olyan objektumokat is megtalál, amik valójában ott vannak, ám az annotációnál lemaradtak.

Ha megfigyeljük a hibafüggvény értékét tanítás közben, jól látható, hogy mind a tanulóhalmazon, mind a teszhalmazon szépen konvergál, tehát a háló valóban tanult.

32. ábra: A hibafüggvény értéke a tanulóhalmazon tanítás közben

33. ábra: A hibafüggvény értéke a teszhalmazon tanítás közben

Arra vonatkozó kimutatást készíteni, hogy százalékosan pixelenként mennyire tér el az elvárt kimenettől, nem láttam értelmét készíteni, hiszen az annotációk sem voltak teljesen pontosak, így nagyrészt olyan hibák szerepelnének benne, amelyeket ezek a pontatlanságok okoznának.

9 Fókusz

9.1 Előkészítés

A második nagy feladatrész az objektumok pontos magasságának meghatározása. Ehhez egy teljesen független neurális hálózatot építettem, amely egy kijelölt pontról meg tudja mondani, hogy mi a magassága.

Az első feladat itt is a tanítóhalmaz elkészítése. Mivel itt sem állt rendelkezésemre kész adathalmaz, így nekem kellett ezt kézzel annotált adatokból összeállítanom, ehhez egy saját Matlab kódot készítettem az App Designer segítségével.

A program első feladata, hogy egy megnyitott képből kijelölhetővé tegye az egyes objektumokat.

34. ábra: Az objektumok kijelölése a Matlab applikációban

A kép megnyitását követően lehetőségünk van egy külön ablakban kiválasztani a keresett objektum középpontját, ezt utána a jobb felső sarokban láthatjuk. Itt ezen kívül beállíthatjuk, hogy mekkora legyen a kivágott kép mérete, mekkora legyen a nagyítása, ha kell, és láthatjuk

a középpont koordinátáit. Amennyiben az objektum nincs középen finomhangolhatjuk a közvetlen környezetéhez képest.

A következő lépés a fókuszpont megtalálása.

35. ábra: A fókuszpont beállítása

Itt a fel és le gombokkal állíthatjuk manuálisan a rekonstrukció fókusz távolságát a beállított lépésközzel, valamint explicit beállíthatjuk, hogy milyen távolságra szeretnénk fókuszálni. Egy fókuszálási szint megközelítőleg 3 mikrométer távolságot jelent a hologram terében. (A „Save single” gombbal kimenthetőek az aktuális adatok a hálóval való használatra.)

36. ábra: Gömbhullám síkmetszei

37. ábra: Síkmetszet a fókuszpontban

38. ábra: Síkmetszet távol a fókuszponttól

39. ábra: A hullám alakja a fókuszpontban

40. ábra: A hullám alakja a fókuszponttól távol

A hologramokon az objektumok körül megfigyelhető gyűrűk hasonlóan viselkednek, mintha az objektumból kiinduló gömbhullámok lennének a térben (37. ábra). Ha ezekből a gömbhullámokból kimetszünk egy síkot, akkor ezen a síkon koncentrikus körökként jelennek meg (38-39. ábra). Ha ezeknek a köröknek megnézzük a hullámalakját egy, a középpontot metsző síkban (40-41. ábra), megfigyelhetjük, hogy a fókuszban lévő objektumok körül létrejövő hullámok szabályos szinuszos jelek, amíg a fókuszponttól távolodva ezek egyre inkább torzulnak. Emiatt a tulajdonság miatt elméletileg képesek vagyunk megtalálni az objektum fókuszpontját bármely távolságban fókuszált képből pusztán a hologramból kivágott vektorok frekvenciaváltozásának vizsgálatával.

Ennek a módszernek továbbá előnye, hogy nem kell a teljes képet átadni a neurális hálónak, hanem elég csak kivágott vektorokat, hiszen azok is tárolhatnak elegendő információt.

Az adott hologramból kivágunk négy darab vektort, kettőt-kettőt vízszintesen és függőlegesen a négy égtájnak megfelelően, a középponttól számítva a megadott intervallumok között.

Fontos, hogy a vektorok az objektum közepével egy vonalban legyenek, különben az értékek nagyban torzulhatnak. Minden vektorhoz kiszámítjuk a normált Fourier transzformáltját, abból pedig a vektor energia négyzetösszegét.

41. ábra: Energia a távolság függvényében

Mivel az objektum körüli hullámoknak a fókusz az energia minimuma, ezt felhasználhatjuk, hogy egy közelítő becslést adjunk a fókusz távolságra. A módszer lényege, hogy végigmegegyünk a hologram által befogott teljes távolság intervallumon egy tetszőleges lépésközzel, kiszámoljuk minden lépésben az egyes vektorok energiáját, majd ezeket kirajzoljuk az alapszinttől való távolság függvényében.

Ilyenkor jól megfigyelhető, hogy ha az objektum teljesen kiesik a fókuszról, az energia alacsony. Ahogy egyre közeledünk a fókuszponthoz, az energia szint egyre nő, majd, amikor a fókusz közelébe érünk az energia hirtelen lecsökken. Ez a módszer sajnos nagyban függ attól, hogy a vektorok mennyire vannak egyvonalban az objektum középpontjával, illetve nagyban befolyásolják más objektumok által keltett hullámok. Éppen ezért csak arra jó, hogy egy intuitív segítséget adjon arra, hogy hol kell keresni a fókuszpontot a kézi annotációnál.

Fókuszálás közben bármikor finomhangolhatjuk az objektum közepét, hiszen amíg nincs fókuszban nehéz ezt meghatározni és a további pontos számításokhoz elengedhetetlen, hogy a kivágott vektorok pontosan a középponttal legyenek egy vonalban.

Ha megtaláltuk az objektum fókusz távolságát, elmentjük mind a térvektorokat, mind a transzformált vektorokat, ezek lesznek a hálózat bemenetei.

Az eredeti hatvan darab hologramból 240 objektumot annotáltam az adathalmaz összeállításához, ugyanannyit minden hologramból, így megmaradt az eredeti eloszlás. A felhasznált hologramok hat különböző méretről származtak, különböző paraméterekkel, ezért az adathalmazban lévő fókuszpontok távolságának eloszlása nem egyenletes.

Ahhoz, hogy a háló jobban tanuljon, érdemes egyenletes eloszlású adathalmazzal dolgozni, különben a háló hajlamos lehet olyan eredményekre dönteni, amelyekből több volt a tanulóhalmazban.

42. ábra: Az adathalmaz objektumainak fókusz távolság eloszlása

Ezért ahelyett, hogy az objektumokat alaptávolságon a jó fókusztávolsággal címkézve adnám át a hálónak, végig lépkedek a hologram által befogott távolságon 500 lépésben és minden egyes szinten elmentem az adott szinthez tartozó vektorokat és a fókusztávolságtól vett relatív távolsággal címkézem. Így nem csak jobb eloszlást kapok az elvárt kimenetek szempontjából, hanem az adathalmazt is jelentősen megnövelem. Ezért cserébe viszont az eredetileg használt 50 fókuszsint $(0, 50)$ a duplájára nő $(-50, +50)$. Annak érdekében, hogy ez ne hasson jelentősen a hálózat teljesítményére, összevonunk szinteket, visszanyerve az eredeti szintszámot $(-25, +25)$. Az így kapott szintek mérete ezért már nem egyeznek meg az eddig használt szintekével, hiszen itt egy szint már megközelítőleg 6 mikrométert jelent.

Hátránya továbbá, hogy az így kinyert 500 adat nem független egymástól, ezért nem tekinthetünk erre 500-szoros növekedésként, de még így is jelentős, hogy az adott objektumokat a háló több magasságból látja, mint a bővítés nélkül.

43. ábra: A relatív fókusztávolságok eloszlása

9.2 A hálózat

Az objektumok fókuszpontjának meghatározásához klasszifikációt használtam, azaz minden egyes objektumot előre meghatározott osztályokba sorolok be, amik a különböző fókuszsínteket reprezentálják. A felhasznált neurális háló három fő részből tevődik össze, két konvolúciós, és egy klasszifikációs hálóból. Erre azért van szükség, mert a bemenetre két különböző típusú adatot adunk (a képből kivágott vektorok és a transzformáltjaik) és ha két különböző adatot adunk egy konvolúciós hálónak akkor nagy valószínűséggel az egyik adat típus nem fog megfelelően érvényesülni, mivel más-más intervallumban mozognak az értékeik (továbbá a dimenziók sem egyeznek meg).

Az első konvolúciós háló (average pooling és leaky ReLU használatával) a képekből kivágott négy vektoron dolgozik, így a négy csatornányi 200 elem hosszúságú vektorból csinál 64, 128, 64, majd 16 csatornát, 8 hosszú kimenettel. A második konvolúciós háló a négy darab 100 hosszúságú transzformált vektorból csinál a fenti csatornaszámokkal 3 elem, hosszúságú vektorokat.

A harmadik háló részlet felelős a klasszifikációért. Ez egy teljesen kapcsolt hálózat, amelynek bemenete az előző két háló kimeneteinek összefűzése. A kimenetén megjelenő eredmény egy index, amely megadja egy előre elkészített tömbből a megfelelő relatív fókusz távolságot.

A hálózathoz NLLLoss (Negative Log Likelihood Loss) hibafüggvényt és Adam optimalizáló függvényt használtam.

9.3 Tanítás

Az adatok betöltésekor ketté választjuk az adathalmazt 9-1 arányban tanító és teszhalmazra. A tanítást 200 epochon keresztül futtatjuk, ha ennél tovább futtatjuk már fennáll a túltanulás veszélye, ekkor a háló elveszítheti a generalizációs képességét, azaz csak a tanítóhalmaz eredményeire lenne képes jó döntést hozni bármely más adatra már nem. Mivel az egyes objektumokhoz tartozó adatok méretüket tekintve kicsik, megengedhetjük, hogy akár 16348 adatot adjunk át a hálónak egyszerre.

Annak érdekében, hogy folyamatosan pontos képet kapjunk a tanulási folyamatról, bizonyos időközönként lefuttatunk egy tesztet a teszhalmazból származó adatokon. Így mindig nyomon követhetjük, hogy meddig tanul az algoritmus és mikor kezd el túltanulni, illetve, hogy milyen mértékű a tanulás.

9.4 Tesztelés

A tesztelés során átadjuk a betanított hálónak a teszhalmaz adatait, összehasonlítjuk a kapott eredményeket a valós eredményekkel és statisztikákat alkotunk.

10 A klasszifikáció eredményei

A tanítás során kapott hibafüggvény értékének alakulása sokat elárul a tanulás minőségéről. Ha megfigyeljük a tanulás során az optimalizáláshoz felhasznált hibafüggvény értékének alakulását, láthatjuk, hogy konvergál a nullához, tehát ahogy tanul a háló, egyre kisebb hibákat vét. Azonban ez nem ad feltétlenül pontos eredményt a háló hatékonyságáról mivel ezek az értékek csak a tanulóhalmazon értelmezettek. Éppen ezért ez csak azt mutatja meg, hogy a háló mennyire teljesít jól azokon az adatokon, amin tanult, így nem mutatja meg hogy a háló túltanult-e. Ekkor ugyanis a háló esetleg olyan tulajdonságokat tanul meg amik valamiért csak a tanítóhalmaza érvényesek, de általános adatokra nem feltétlenül.

44. ábra: Hibafüggvény alakulása a tanuló halmazon a tanítás előrehaladásával (hibafüggvény epochonkénti összege)

Azért, hogy pontosabb képet kapjunk a háló teljesítményének alakulásáról, érdemes időnként olyan adatokkal letesztelni, amiken nem tanult, így megmutatva, hogy hogyan teljesít általános esetben.

Ha megfigyeljük a hibafüggvény értékének alakulását a teszhalmazból vett adatokon, láthatjuk, hogy az átlagos hiba nagyobb, mint a tanítóhalmazon (a tanítás során a tanító halmazra vonatkozó átlagos hiba körülbelül $20.913 \cdot 10^{-5}$ -ről nagyjából $6.536 \cdot 10^{-5}$ -re csökken, amíg a teszhalmazra vonatkozó átlagos hiba nagyjából $25 \cdot 10^{-5}$ -ről csökken $3 \cdot 10^{-5}$ -re).

45. ábra: A hibafüggvény értékének alakulása tesztalmonon a tanulás előrehaladtával (a hibafüggvény átlagos értéke)

Fontos megjegyezni, hogy a tanítás közbeni tesztelés utolsó eredménye nem a végleges eredmény, csak egy meglepően jó köztes állapot, de mint ahogy máshol is látszik a tanítás során előfordulnak ugrások és visszaesések a teljesítményben. Jelen esetben a végső tesztelés utáni hiba $5.076 \cdot 10^{-5}$ volt.

A hibafüggvény értéke egy teljesítmény mutató, amin jól nyomon követhető a hálózat fejlődése, de nem szolgál információval a valódi pontosságáról. Ahhoz, hogy valós információt kapjunk, szükség van olyan tesztelésre, ahol összehasonlíthatjuk a kapott eredményt az elvárttal.

Ebben az esetben ez azt jelenti, hogy megnézzük a tesztalmon objektumaira, hogy mekkora a különbség a hálózat által meghatározott relatív fókusz távolság és az adott objektumhoz tartozó annotáció között. Ha ezt rendszeresen elvégezzük tanítás közben, akkor folyamatosan nyomon követhetjük, hogy valójában hogyan fejlődik a hálózat pontossága. Ez azért fontos, mert így könnyen kiszűrhetjük, hogy a háló mikor kezd el túltanulni a tanítóalmonon, ilyenkor ugyanis a hibafüggvény értéke még mindig csökken, de a valódi szintek közötti eltérés elkezd növekedni.

46. ábra: A valós és a háló által adott szintek közötti átlagos eltérés tanulás közben

A tesztelés elvégzése után az átlagos szint hiba 2.479 volt, vagyis átlagosan két és fél szintet tévedett a hálózat a relatív fókusz távolság meghatározásánál. Annak érdekében, hogy részletesebb eredményt kapjunk, a tesztelt adatokat egyenként szétválogattam három osztályba aszerint, hogy mekkora az eltérés a valós és a jósolt távolság között. Ez a három osztály a pontos (accurate) - ahol a kapott eredmény pontosan megegyezik az elvárttal, tehát az eltérés kevesebb mint 6 mikrométer -, a félig pontos (semi accurate) - ahol a hálózat kevesebb mint négy szintet tévedett, tehát a hiba kevesebb mint 24 mikrométer -, és a pontatlan (not accurate), ahol az eltérés több mint 4 szint, avagy 24 mikrométer.

47. ábra: A pontosság eloszlása

Amint a ábrán is jól megfigyelhető, az esetek 57.7%-ban pontos eredményt ad a háló, 22.5%-ban pedig elfogadható eredményt. A maradék 19.8%-ba valószínűleg olyan adatok tartoznak, amelyeknél több objektum közel helyezkedett el egymáshoz, így nem volt egyértelmű a gyűrűk frekvenciája.

11 Összefoglalás

A feladat célkitűzése az volt, hogy egy olyan neurális hálót hozzak létre, amely képes digitális holografikus mikroszkóp képek szegmentációjára és az így megtalált objektumok fókusz távolságának meghatározására.

Első nekifutásra egy Unet alapú hálózatot tanítottam egy a hologramok feldolgozására alkalmas Matlab kód eredményeit felhasználva, hogy így annak eredményeit reprodukálhassam. Ez a hálózat egyszerre végezte volna el a szegmentációt és a fókusz távolságok szerinti klasszifikációt, de a teljesítménye alulmúlta az elvárásaimat. Az eredmények vizsgálata rámutatott, hogy a háló csak minimális mértékben kezdett el tanulni az adathalmazon. Az adathalmaz vizsgálata arra engedett következtetni, hogy az adatok minősége nem elég jó ahhoz, hogy egy ilyen komplex feladat alapjául szolgáljon.

Akkor úgy döntöttem, hogy a feladatot külön szegmentációs és külön klasszifikációs részre bontom, így az egyes részfeladatoknak kevésbé bonyolult összefüggéseket kell megtanulnia.

A szegmentációs részhez a már korábban elkészített Unet architektúrájú hálózat egyszerűsített változatát használtam fel. Mivel a Matlab kód által generált kimenetek szegmentációja meglehetősen zajos volt, ezért úgy döntöttem, hogy kézi annotációval új bináris maszkokat készítek. Az új adathalmazon már viszonylag gyorsan elkezdett tanulni a háló és végeredményben általánosan pontos szegmentációhoz vezetett.

A klasszifikációs háléhoz ismét új adathalmazt kellett készítenem, mert az eredeti adathalmaz nem volt kompatibilis a célkitűzéssel, mivel ennek a hálónak a célja egyszerre egyetlen objektum fókusz távolságának meghatározása volt. Annak érdekében, hogy az adatokat vizsgáljam és a megfelelő adathalmazt kinyerjem, saját Matlab kódot készítettem, melynek segítségével el tudtam végezni a kiválasztott objektumok annotációját is. Mivel a háló tanításához szükséges adatok méretét csökkenteni szerettem volna, az adathalmazba nem a teljes objektumok képét raktam bele, hanem az objektumokból kivágott olyan csíkokat (vektorokat) amelyek tartalmazzák a legszükségesebb információkat és ezekkel tanítottam a hálózatot. A hálózat egy egyszerű konvolúciós háló, amely a hatékonyság érdekében nem az abszolút, hanem a relatív fókusz távolságokat számolja ki. Végeredményben átlagosan 60 százalékban tudta a háló pontosan meghatározni a fókusz távolságot, és további 22 százalékban elfogadható szinten.

A képek szegmentálása és a relatív fókusz távolság megadásának folyamata a következő; először átadunk egy tetszőleges méretű képet a szegmentációs hálónak. Erre eredményként a háló adni fog egy bináris szegmentációs maszkot, amelyet az eredeti képre helyezve láthatjuk

az objektumok helyzetét. Ezután a Matlab kód segítségével a kiválasztott objektumokat tömörítjük tetszőleges fókusz távolságon rekonstruálva. Ezeket az adatokat átadjuk a klasszifikációs hálónak, amely a kimenetén megadja, hogy a jelenlegi fókusz szinttől relatíve hány szintet kell lépünk pozitív vagy negatív irányba.

48. ábra: A teszteléshez használt hologram

49. ábra: Az eredeti hologram a szegmentációs háló által generált maszkkal

50. ábra: A jobb oldali objektum a 0. szinten rekonstruálva, a klasszifikációs háló javaslata +40 szint (40. szint)

51. ábra: A jobb oldali objektum az 50. szinten rekonstruálva, a klasszifikációs háló javaslata -12 szint (38. szint)

52. ábra: A jobb oldali objektum a 40. szinten rekonstruálva

53. ábra: A jobb oldali objektum a 38. szinten rekonstruálva

Bár a hálózatok összességében jó eredményt produkálnak, vannak egyértelmű gyengeségeik. A szegmentációs háló tanítóhalmazában csak és kizárólag pontszerű objektumok szerepelnek, így valószínűleg komplexebb alakzatok felismerésére már nem lenne képes. A klasszifikációs hálónak is hasonló problémája van; ha egy objektum nem az adathalmazhoz hasonlóan pontszerű, akkor képtelen lehet meghatározni a fókuszpontot. Ezek a problémák nagy

valószínűséggel orvosolhatóak lenének egy kiterjedtebb adathalmazzal való tanítással, illetve kézi szegmentációnál pontosabb módszer alkalmazásával.

A másik probléma a hálózatok jelenlegi állapotával, hogy nem automatikusak, sok kézi beavatkozást igényelnek. A legnagyobb probléma, a szegmentáció után a megtalált objektumok középpontjának meghatározása, aminek a tömörítésnél fontos szerepe van, hiszen, ha nem pontosan az objektum közepétől vágjuk ki a vektorokat, akkor sok információ elveszhet. Erre egy lehetséges megoldás bounding box-ok alkalmazása, amelyek magukban foglalják a szegmentált alakzatot, így a dobozok könnyen kiszámítható középpontja egy jó becslés lehet az objektum középpontjára, egyszersmind megoldaná az objektumok különválasztását a klasszifikációs lépéshez. Ezután a tömörítés implementálása pythonban nem lenne nehéz feladat, az így kapott adatokat pedig a klasszifikációs háló könnyen feldolgozhatja.

Az elkészült hálózatoknak ugyan vannak gyengeségei, de jelen állapotukban is kielégítő hatékonysággal működnek és pontosságuk is megfelelő lehet gyakorlati alkalmazásokban. További fejlesztéssel és méretcsökkentéssel minden bizonyára jól alkalmazható lenne automatizált kiértékelésekhez.

12 Köszönetnyilvánítás

Szeretném megköszönni témavezetőmnek dr. Zarándy Ákosnak a sok segítséget és türelmet.

13 Az elkészített kódok

<https://drive.google.com/drive/folders/1cwVnm9gq3BicHH-rH7ILPPEhBzjV-cRE?usp=sharing>

14 Forrásjegyzék

- [1] Ulf Schnars és Werner Jueptner, „*Digital Holography*”, 2005, Springer, Berlin, Heidelberg. cím: https://doi.org/10.1007/3-540-26911-8_1
- [2] Bob Mellish, *Holograph-record.svg*, 2007, cím: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Holograph-record.svg>
- [3] Bob Mellish, *Holography-reconstruct.svg*, 2007, cím <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Holography-reconstruct.svg>
- [4] Gábor Dénes, „*A new microscopic principle*”, Nature, 161, 777 , 1948, Cím: <https://www.nature.com/articles/161777a0>
- [5] Gábor Dénes, „*HOLOGRÁFIA, 1948-1971*” 1971, fődította Tárczy Szilvia és Zsolt Gábor. Cím: <http://fizikaiszemle.hu/archivum/fsz0006/gdenes.html>
- [6] A. Petosa, A. Ittipiboon: „*Comparison of an elementary hologram and a Fresnel zone plate*”, 2008, Cím: <https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=7909663>
- [7] Michael A. Nielsen, "*Neural Networks and Deep Learning*", Determination Press, 2015
- [8] Andrej Karpathy, *neural_net.jpeg*, 2015, Cím: https://github.com/cs231n/cs231n.github.io/blob/master/assets/nn1/neural_net.jpeg
- [9] Tobias Hill, „*Part 2: Gradient descent and backpropagation*”, 2018, Cím: <https://towardsdatascience.com/part-2-gradient-descent-and-backpropagation-bf90932c066a>
- [10] S. Santra, J. -W. Hsieh and C. -F. Lin, "*Gradient Descent Effects on Differential Neural Architecture Search: A Survey*", in IEEE Access, vol. 9, pp. 89602-89618, 2021, doi: 10.1109/ACCESS.2021.3090918.
- [11] Simon Haykin, „*Neural Networks and Learning Machines*” Third Edition, p139-141, Pearson, 2008
- [12] Jason Brownlee, „*Difference Between Backpropagation and Stochastic Gradient Descent*”, 2021, Cím: <https://machinelearningmastery.com/difference-between-backpropagation-and-stochastic-gradient-descent/>

- [13] Ian Goodfellow, Yoshua Bengio and Aaron Courville, „*Deep Learning*”, MIT Press, 2016
- [14] Sutskever, I., Martens, J., Dahl, G. & Hinton, G., On the importance of initialization and momentum in deep learning, Proceedings of the 30th International Conference on Machine Learning, 2013
- [15] Sebastian Ruder, „*An overview of gradient descent optimization algorithms*”, 2016, Cím: <https://ruder.io/optimizing-gradient-descent/index.html>
- [16] Diederik P. Kingma and Jimmy Lei Ba, „*Adam : A method for stochastic optimization*”, 2014, Cím: <https://arxiv.org/abs/1412.6980>
- [17] Mehreen Saeed, „*A Gentle Introduction To Sigmoid Function*”, 2021, Cím: <https://machinelearningmastery.com/a-gentle-introduction-to-sigmoid-function/>
- [18] Eric Weisstein, "*Sigmoid Function*" From MathWorld--A Wolfram Web Resource. <https://mathworld.wolfram.com/SigmoidFunction.html>
- [19] Nikola Basta, „*The Differences between Sigmoid and Softmax Activation Functions*”, 2020, Cím: <https://medium.com/arteos-ai/the-differences-between-sigmoid-and-softmax-activation-function-12adee8cf322>
- [20] Abien Fred M. Agarap, „*Deep Learning using Rectified Linear Units (ReLU)*”, 2019, Cím: <https://arxiv.org/abs/1803.08375>
- [21] Lu Lu, Yeonjong Shin, Yanhui Su, George Em Karniadakis, „*Dying ReLU and Initialization: Theory and Numerical Examples*”, 2020, Cím: <https://arxiv.org/abs/1903.06733>
- [22] Huizhen Zhao, Fuxian Liu, Longyue Li, Chang Luo, „*A novel softplus linear unit for deep convolutional neural networks*”, Springer Nature, 2018
- [23] Miranda, Lester James, „*Understanding softmax and the negative log-likelihood*”, 2017, Cím: <https://ljevimiranda921.github.io/notebook/2017/08/13/softmax-and-the-negative-log-likelihood>
- [24] Xue Ying, „*An Overview of Overfitting and its Solutions*”, Journal of Physics: Conference Series, Volume 1168, Issue 2, 2019
- [25] Eugenia Anello, „*Understanding Optimization Algorithms*”, 2021, Cím: <https://laptrinhx.com/understanding-optimization-algorithms-3818430905/>
- [26] Nitish Srivastava, Geoffrey Hinton, Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever, Ruslan Salakhutdinov, „*Dropout: A Simple Way to Prevent Neural Networks from Overfitting*”, The journal of machine learning research 15.1, 2014
- [27] Aditta Nishad, „*Convolution Neural Network(Very Basic)*”, 2020, Cím: <https://www.kaggle.com/general/171197>

- [28] Sumit Saha, „*A Comprehensive Guide to Convolutional Neural Networks — the ELI5 way*”, 2018, Cím: <https://towardsdatascience.com/a-comprehensive-guide-to-convolutional-neural-networks-the-eli5-way-3bd2b1164a53>
- [29] Mu Li, „*conv-pad.svg*”, 2019, Cím: <https://github.com/d2l-ai/d2l-en/blob/master/img/conv-pad.svg>
- [30] <https://i.stack.imgur.com/XD2O4.png>
- [31] Olaf Ronneberger, Philipp Fischer, and Thomas Brox. "*U-net: Convolutional networks for biomedical image segmentation*", International Conference on Medical image computing and computer-assisted intervention. Springer, Cham, 2015, Cím: <https://arxiv.org/abs/1505.04597>
- [32] Aishwarya Mali, „*Image Segementation using U-net*”, 2018, Cím: <https://ashm8206.github.io/2018/03/07/Ultrasound-Image-Segementation-Using-Unet.html>